

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНОНЧ ВЕРОВАНИЙ.

Нодира Махмудовна Муминова

Докторант Андижанского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8045602>

Аннотация. В данной статье исследуется художественно-эстетическая эволюция жанра инонч айтым, превращение паремии в речевую традицию, содержание и художественность паремных произведений, черты национального характера, их направленность на бытовую практику. Подчеркивается, что малые фольклорные жанры, входящие в состав паремического типа и выполняющие в основном хозяйственно-утилитарные функции, являются важным источником для раскрытия аспектов этнопоэтики узбекского народного устного художественного творчества. Узбекские религиозные изречения стали уникальной поэтической формой, отражающей национальное прошлое, традиции и мечты нашего народа.

Ключевые слова. Этномедицина, вариации, речевая традиция, паремический тип, этнопоэтика, хозяйственно-утилитарная функция, религиозные изречения.

Вступление: Поскольку узбекские иносказания обладают уникальной поэтической формой, композиционными свойствами, отражающими национальное прошлое, традиции и мечты нашего народа, они созданы таким образом, чтобы форма была простой, лаконичной и понятной любому человеку, знающему свое дело. Мы уже упоминали, что с помощью сенсорных точек в органах тела человек также может заранее почувствовать ожидаемые положительные или отрицательные явления. Эта ситуация также выражена в узбекских народных иносказаниях. Например:

Когда его взгляд бегаёт, он радуется.

Пятка ноги чешется и достаётся гостю.

Когда что-то выходит из-под контроля, кто-то приходит.

Если их спросят с порога, они будут драться.

Когда жених пьёт еду из камина, у него длинный нос.

Утверждения - это проверенные временем предсказания, выраженные в краткой, метафорической форме, основанные на предположении о скрытой связи между явлениями природы, свойствами предметов и явлениями человеческой жизни.

На том основании, что Инонч айтимы сосредоточены на толковании и гадании, существует жизненно важная основа, которая исходит из

повседневного жизненного опыта. Чунончи, люди лечили различные болезни с помощью растений, животных и магических слов еще до развития медицинской науки. Даже в наше время, когда средства массовой информации продвинулись вперед, потребность в лечении такими методами не исчезла.

Тематический анализ литературы.

Давайте познакомимся с некоторыми примерами иносказательных утверждений в содержании медицинских рекомендаций. Давайте сначала рассмотрим различные причинно-следственные связи, связанные с зудом какой-либо части человеческого тела:

1. Правая ладонь чешется к выгоде, левая - к убытку.
2. Чешущийся локоть - горе.
3. Покупай, когда приспичит - пируй или сжигай.
4. Лоб чешется - беспокойная работа.
5. Когда бирка на ноге начинает чесаться, гость уходит.
6. Когда чешется середина брови, кто-то умирает.
7. Когда чешется нос сбоку, приходит хорошая новость.

Если он простужен или ужасно боится во сне, то на губе набухнет шишка. Если в него втереть чистый разрез или воск внутри уха, он быстро исчезнет.

Когда убивают лягушку, ее шлепают по руке (вар.: рука остается дрожащей). Когда он намазывает йогурт на руку, чтобы избавиться от него, и слизывает его с собаки, СоГал исчезает.

Когда он выходит из туалета с невымытой рукой, выходит Тескан. Когда игла складывается втрое на лезвии и втыкается в головной убор, чтобы сказать "Могу ли я упасть", тескан возвращается.

В некоторых заявлениях ininch, дающих медицинские рекомендации в направлении этномедицины, используются только два компонента. То есть, из-за экономии речи компонент следствия снизится, а кольцо причины и меры будет сохранено. Давайте приведем несколько примеров в подтверждение нашего мнения:

Если пчела укусила, соль следует отжать.

Если появилась ранка на глазу, луковую шелуху следует ошпарить и отжать.

Если игла случайно уколется в вашу руку, если вы трижды прикоснетесь к игле зубами как к "кусочку яда", боль будет усиливаться.

Ваш рот заживет, если вы будете тереть его ватой и прижигать.

Похоже, что инонч айтимы также служат важным инструментом в популяризации секретов национальной медицины. Такие образцы Инанч айтим должны быть полностью записаны по памяти пожилых людей и, конечно, изучены более научно.

Методология исследования:

Важность Инонч айтимов для образования молодежи неопределима. Потому что все они побуждают человека к добру, чистоте, побуждают представителей поколения, которые только осознают жизнь, быть бдительными и настороже. Например: "если у него отрастет ноготь, он принесет несчастье", - я считаю, что компонент причины приводится для того, чтобы ноготь не отрастал. Когда ноготь растет, невидимые микробы внедряются в наши глаза и, попадая в пищу, которую мы едим руками, вызывая различные заболевания, проникают в сознание детей через "катастрофу", которую можно понимать по-разному. Или: "Если он надавит ногой на печь, у него заболит голова". Толкование, приведенное в этом заявлении, может не соответствовать действительности. Но ясно, что засовывать ногу в духовку, которую наши мамы всегда считали священной и где еда готовится в горшочке каждый день, - это противоположная ситуация для воспитания молодежи в целом, в частности девочек-подростков.

Как указывалось выше, за несколько столетий в устном творчестве нашего народа были созданы тысячи примеров инонч айтима как традиционного паремиологического жанра, который еще не изучался академически, характеризующегося своими особенностями в рамках различных проявлений фольклора.

Анализ и результаты:

Основываясь на результатах сравнений на основе метода сравнительного дополнения, становятся понятными критерии, которые их не путают. Стоит отметить, что поговорка "инч" продолжает жить как выражение совершенно особой, чистой национальной традиции каждого народа. Как указывалось выше, это трудно перевести на язык, отличный от стабильной нации, встроенной в их композиционно-синтаксическую линию. Мы приводим несколько примеров из вариационных утверждений *inonch*, чтобы вы могли ясно себе их представить:

1. а) Остонага ўтирса,
б) Сочини ерга ташласа,
в) Кемтик идишда овқатланса, *Камбағал бўлади.*

- г) Кечкурун бировга пул берса,
д) Ўқлоқни тик қўйса.
2. а) Юлдуз учса,
б) Қошининг ўртаси қичишса,
в) Мушук кечкурун миёвласа,
г) Ит осмонга қараб увласа,
3. а) Йиғилган тўшак қуласа,
б) Икки бурда нонни тишлаб қўйса,
в) Чойга шама тушса,
г) Мушук юзини ювса,
д) Ёш бола кўчага қарайверса,
е) Зағизғон сайраса,
ё) Чойни тўкиб юборса.
4. а) Қошининг ораси узоқ бўлса,
б) Кечкурун ойнага қараса,
в) Пешонаси кенг бўлса.
5. а) Белкуракни тик қўйса,
б) Косовни тик қўйса,
в) Супургини тик қўйса,
г) Сочиқни бош томонига илса.
6. а) Хонтахта қиррасига қарши ўтирса,
б) Остонага ўтирса,
в) Чойни охиригача ичмаса.
7. а) Лаби юпқа бўлса,
б) Лабининг тагида холи бўлса,
в) Қоши тез-тез учиб турса.
- Кимдир ўлади.*
- Меҳмон келади.*
- Узоққа турмушга чиқади.*
- Душман оёққа туради.*
- Ўтти йил турмуш қурмайди*
- Урушқоқ бўлади.*

ЎЗБЕК ХАЛҚИ ҚАДИМДАН “СЎЗНИНГ ДАМИ ҚИЛИЧДАН ЎТКИР”, “ТАЁҚ ЭТДАН ЎТАР, СЎЗ – СУЯҚДАН” КАБИ МАҚОЛЛАРНИ АЙТИБ КЕЛАДИ. РУС ХАЛҚИ ОҒЗАКИ ИЖОДИЁТИДА ЭСА “НЕ СПРОСТА И НЕ СПУСТА СЛОВО МОЛВИТСЯ И ДО ВЕКУ НЕ СЛОМИТСЯ” ДЕГАН АЖОЙИБ АЙТИМ БОР. УЛАРДАГИ ДОНО ФИКР ИНОНЧ АЙТИМЛАРНИНГ АСРЛАР СИНОВИДАН ЎТИБ КЕЛГАН БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ҚУВВАТИГА БЕВОСИТА АЛОҚАДОРДИР. ЧУНОНЧИ, ҚУЙИДАГИ ИНОНЧ АЙТИМЛАР ҚАЙСИ ДАВР МАҲСУЛИ ЭКАНИНИ БЕЛГИЛАШ МУШКУЛ:

Мушук юзини ювса, меҳмон келади.

Ит осмонга қараб увласа, фалокат юз беради.

Ўнг кафтингиз қичишса, фойда оласиз.

Ким онасига ўхшаса, бахтли бўлади.

Ким қитикдан кўрқса, рашкчи бўлади.

Кимнинг овози йўғон бўлса, ботир бўлади.

Овқатни шўр қилиб қўйса, кимнидир севиб қолган бўлади.

Жума куни қўлида пичоқ тутса, шу пичоқ билан давлат топади.

Шанба куни қулоғи чирилласа, уйига меҳмон келади.

Бадани сертук бўлса, фарзандлари кўп бўлади.

Вывод: Исходя из научных рассуждений, можно сделать следующие выводы:

1. Согласно лингвистической структуре узбекских народных иносказаний, причина (С) + следствие (О) + мера = мера (Т) образуется из логической и композиционной единицы конечностей;

2. В соответствии со структурой этих образцов микроканалов они делятся на два основных типа и подразделяются на компоненты с полным составом и нерегулярным составом. Композиционно завершённые иночвысказывания могут употребляться в форме $S+O=T$, в то время как иночвысказывания с нотугальным компонентом могут употребляться в речи без последствий или измерять конечности;

3. При наличии трех вышеперечисленных важных компонентов вызывающие воспоминания высказывания просты по форме, лаконичны и понятны любому человеку, который знает, что у него на уме, и на протяжении веков эта форма использовалась по-разному;

4. Важность Инонч айтимов для образования молодежи неоценима. Потому что все они побуждают человека к добру, чистоте, побуждают представителей поколения, которые только осознают жизнь, быть бдительными и настороже.

Использованная литература:

1. Завьялова Е.Е. Приметы как фольклорный жанр: опыт систематизации. // Журнал "Знание. Понимание. Умение". 2013. №2;
2. Иванова Н.Н. Примета // Русские паремии: новые формы, новые смыслы, новые аспекты изучения: Колл. монография / Под ред. Т.Г. Никитиной. Псков: ПГПУ, 2008. - С. 75-144;
3. Кулькова М. А. Роль прагматического фактора при изучении народных примет // Лингвистические и методические аспекты системных

отношений единиц языка и речи: Материалы X юбилейной международной научной конференции «Пушкинские чтения». – СПб.: САГА, 2005. – С. 118-120. (0,2 п. л.);

4. Кулькова М. А. Проблема дефиниции и классификации народных примет // Проблемы изучения живого русского слова на рубеже тысячелетий: Всероссийская научно-практическая конференция. Воронежский государственный педагогический университет, 2005. – С. 146-151. (0,4 п. л.);

5. Павлова Е. Г. Опыт классификации народных примет // Паремнологические исследования. М.: Наука, 1984. — С. 294-299.;

6. Солдатова М. А. Способы выражения побуждения и запрета в народных приметах (коммуникативно-прагматический подход). // Актуальные проблемы текста. Лингвистическая теория и практика обучения: Международная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию со дня рождения О. А. Нечаевой. – Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2004. – С. 55-57. (0,2 п. л.);

7. Солдатова М. А. Концепт «растения» в народных приметах (на материале немецкого и русского языков)// Русская и сопоставительная филология. Исследования молодых ученых: Сборник научных трудов. Казанский государственный университет, 2004. – С. –133-138. (0,4 п. л.)